

Hrvatska agencija za
poljoprivredu i hranu

Croatian Agency for
Agriculture and Food

L'Agence Croate pour
l'Agriculture et l'Alimentation

KLASA: 641-01/20-01/00002

URBROJ: 396-04-05-20-19

ZNANSTVENO IZVJEŠĆE

o unosu kuhinjske soli konzumacijom mesnih proizvoda

VODITELJ USTROJSTVENE
JEDINICE

dr.sc. Dražen Knežević dr.med.vet.

RAVNATELJ

doc.dr.sc. Krunoslav Dugalić

Osijek, prosinac 2020. godine

CENTAR ZA SIGURNOST HRANE

Ivana Gundulića 36b, 31000 Osijek, tel: +385 31 214 900, e-mail: csh@hapih.hr, www.hapih.hr
MB:2528614, OIB: 35506269186, IBAN: HR1210010051863000160

SADRŽAJ

ZAKONSKA OSNOVA.....	4
UVOD.....	5
1. ULOGA KUHINJSKE SOLI U PROIZVODNJI MESNIH PROIZVODA	6
1.1. Utjecaj kuhinjske soli na mikrobiološku floru mesnih proizvoda	6
1.2. Utjecaj kuhinjske soli na organoleptička svojstva mesnih proizvoda	6
2. MOGUĆNOSTI REDUKCIJE KUHINJSKE SOLI U MESNIM PROIZVODIMA.....	7
2.1. Upotreba zamjena za kuhinjsku sol u mesnim proizvodima	8
2.2. Upotreba poboljšivača okusa i maskirnih sredstava u mesnim proizvodima	9
2.3. Optimiranje veličine i fizičkog oblika kuhinjske soli u mesnim proizvodima	9
2.4. Alternativni postupci obrade	9
3. CILJ ISTRAŽIVANJA.....	10
4. PODACI I METODOLOGIJA.....	10
4.1. Podaci	10
4.1.1. Podaci o prehrambenim navikama	10
4.1.2. Podaci o količini soli u mesnim proizvodima	11
4.2. Metodologija	14
5. PROCJENA UNOSA KUHINJSKE SOLI KONZUMACIJOM MESNIH PROIZVODA	14
6. ZAKLJUČCI.....	18
7. PREPORUKE.....	18
LITERATURA.....	19
PRILOZI.....	22

Članovi ad hoc Radne grupe:

Prof.dr.sc Bojan Jelaković, Klinički bolnički centar Zagreb – predsjednik

Dr.sc. Lea Pollak, Hrvatski zavod za javno zdravstvo – potpredsjednica

Prof.dr.sc. Helga Medić, Prehrambeno – biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu – član

Prof.dr.sc. Danijela Čačić Kenjeric, Prehrambeno – tehnološki fakultet Osijek – član

Dr.sc. Tihana Šimundić, Klinički bolnički centar Osijek – član

Danijela Stražanac, dipl.ing., Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu – član, tajnica

Andrea Gross – Bošković, dipl.ing., Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu – član

Sudjelovali u izradi Znanstvenog izvješća:

Dr.sc. Martina Jurković, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

Martina Pavlić, dipl.ing., Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

Predloženo citiranje: HAPIH (Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu), 2020. Znanstveno izvješće o unosu kuhinjske soli konzumacijom mesnih proizvoda. Ad hoc Radna grupa Centra za sigurnost hrane.

SAŽETAK

Kuhinjska sol ili natrijev klorid (NaCl) jedan je od najčešće korištenih tvari u sektoru prerade hrane. Prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) preporučeni dnevni unos kuhinjske soli iznosi 5 g/dan (2 g natrija), međutim u Republici Hrvatskoj prema posljednjim istraživanjima dnevni unos kuhinjske soli iznosi u prosjeku 11,6 g/dan, što približno čini dvostruku količinu u odnosu na preporučenu. Prekomjieran unos kuhinjske soli višestruko je štetan za zdravlje i izravno ili neizravno se smatra jednim od najznačajnijih čimbenika rizika za nastanak raznih kroničnih nezaraznih bolesti, kao što su arterijska hipertenzija, dijabetes, debljina, srčane, bubrežne i plućne bolesti te neki oblici karcinoma. One su prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije odgovorne za 86 % preuranjenih smrtnih slučajeva u Europi. Temeljem iskustva i procjenom rezultata postignutih u raznim državama uz smanjenje unosa kuhinjske soli za oko 2 g na populacijskoj razini očekuje se da bi sniženje prevalencije arterijske hipertenzije i ostalih kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih bolesti bilo značajno. Unos kuhinjske soli najveći je konzumacijom pekarskih proizvoda (kruh, pecivo). Soljeni, odnosno salamureni mesni proizvodi također značajno doprinose dnevnom unosu kuhinjske soli. Razne države, uključujući i Hrvatsku, pokrenule su različite inicijative za smanjenje unosa kuhinjske soli. Međutim, zbog esencijalnih funkcija (aroma, tekstura i rok trajanja) koju kuhinjska sol daje mesnim proizvodima, učinci smanjenja količine kuhinjske soli moraju se pažljivo razmotriti.

Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi unos kuhinjske soli konzumacijom mesnih proizvoda za odraslu populaciju Republike Hrvatske. Rezultati ove procjene pokazuju da ukupni unos kuhinjske soli u Hrvatskoj iznosi 1,95 g/dan, što čini čak 39 % preporučene količine od 5 g/dan. Od ukupnog doprinosa pojedinih kategorija mesnih proizvoda uočeno je da najveći doprinos imaju trajne kobasice, a potom kategorija ostalih polutrajnih kobasica.

S ciljem smanjenja prekomjernog unosa kuhinjske soli preporuča se nastavak provođenja Strateškoga plana i Nacionalne strategije za smanjenje prekomjernoga unosa kuhinjske soli kroz razvoj novih receptura u suradnji s prehrambenom industrijom te podizanje svijesti potrošača o prekomjernom unosu kuhinjske soli i štetnostima za zdravlje koje ono donosi.

SUMMARY

Table salt or sodium chloride (NaCl) is one of the most commonly used substances in the food processing sector. According to the recommendations of the World Health Organization (WHO), the recommended table salt intake is 5 grams / day (2 g of sodium), but according to the latest research in the Republic of Croatia average table salt consumption is 11.6 g/day, which is approximately double the recommended amount. Excessive table salt intake is much more harmful to health directly or indirectly and it is considered to be one of the most significant risk factors for the occurrence of a variety of chronic non-communicable diseases such as arterial hypertension, diabetes, obesity, heart, kidney and lung diseases and cancer. According to the World Health Organization, listed diseases are responsible for 86% of premature deaths in Europe. Based on experience and the evaluation of results achieved in different countries, with table salt intake reduction for about 2 g at the population level, it is expected that the reduction in the prevalence of arterial hypertension and other cardiovascular and cerebrovascular diseases would be significant. Table salt intake is very high through bakery products (bread, pastry). Salted or brined meat products also contribute significantly to daily table salt intake. Therefore, various initiatives have been launched by various countries, including Croatia, to reduce table salt intake from food in general. However, due to the essential functions (aroma, texture and shelf life) that

table salt gives to meat products, the effects of reducing the amount of table salt must be carefully considered.

The aim of this study was to determine the table salt intake by consuming meat products for the adult population in the Republic of Croatia. The results of this assessment show the total table salt intake in Croatia is 1.95 g / day, which is as much as 39% of the recommended amount of 5 g / day. Out of the total contribution of certain categories of meat products, it was noticed that preserved sausages have the largest contribution, followed by the category of other partly preserved sausages.

In order to reduce excessive table salt intake, it is recommended to continue implementing the Strategic Plan and National Strategy for reducing excessive table salt intake through development of new recipes in cooperation with the food industry and raising consumer awareness of excessive table salt intake, as well as the adverse health effects that such intake brings.

ZAKONSKA OSNOVA

Ovo izvješće izrađeno je temeljem:

- Zakona o hrani (NN 81/13, 14/14, 30/15, 115/18)
- Zakona o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (NN 111/18)

UVOD

Kuhinjska sol je komercijalni naziv za natrijev klorid (NaCl) koji se sastoji od 40% natrija i 60 % klora i koristi se kao konzervans hrane već tisućama godina. Opskrbljuje organizam s 90 % natrija i esencijalan je nutrijent za održavanje elektro-potencijala stanične membrane i apsorpciju drugih nutrijenata u probavnom sustavu kao što su glukoza i aminokiseline.

Polovica ukupne količine natrija nalazi se čvrsto vezana u koštanom tkivu dok se druga polovica nalazi u mekim tkivima i to najvećim dijelom u ekstracelularnoj tekućini u vidu otopljenih soli natrijevog klorida, natrijevog bikarbonata, citrata i drugih (Novaković i Jusupović, 2014). Najznačajniji je kation krvne plazme održavajući krvni volumen, arterijski tlak i regulirajući osmolarnost (Kloss, 2015). Najveći dio natrija koji se unese u organizam se apsorbira u gornjim dijelovima tankog crijeva.

Za održavanje koncentracije natrija u ekstracelularnoj tekućini, najznačajniju ulogu imaju bubrezi, koji mogu izlučiti i do 25000 mmola dnevno natrija iz organizma, bez obzira na unesenu količinu. Mali dio izlučenog natrija izbacuje se putem fecesa (veća količina pri jakom proljevu) i znojenjem (Novaković i Jusupović, 2014). Nešto veća količina koja se gubi znojenjem značajna je pri izrazito visokoj tjelesnoj aktivnosti (Šatalić i sur., 2016). U regulaciji izlučivanja natrija kroz bubrege najznačajniju ulogu ima sustav renin-angiotenzin-aldosteron te simpatički nervni sustav, aatrijumski natriuretski peptid te drugi čimbenici koji sudjeluju u radu bubrega. Oba iona su podjednako važna u brojnim metaboličkim procesima u organizmu. Klor kao glavni anion u organizmu također sudjeluje u brojnim metaboličkim funkcijama, a najznačajnija je uloga u probavi i apsorpciji, dok natrij ima direktnu ulogu na povišenje arterijskoga tlaka i rad bubrega, te se stoga povezuje s arterijskom hipertenzijom i posljedično s povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti. Postoje dokazi kako prekomjeran unos kuhinjske soli i neovisno o učinku na arterijski tlak pospješuje oštećenja ciljnih organa te tako povećava ukupni rizik prijevremenog pobola i smrti.

Prosječan dnevni unos kuhinjske soli u Hrvatskoj iznosi za žene 10,2 g/dan, a za muškarce 13,3 g/dan i više je nego dvostruko veći od preporučenoga (Dika i sur., 2009). Javno zdravstvena i zakonodavna tijela preporučuju smanjivanje prehrambenog unosa natrija na 2,4 g/dan što preračunato iznosi 6 grama kuhinjske soli. Veliki dio zemalja shvatio je kako je prekomjeran unos kuhinjske soli višestruko štetan za zdravlje, te su pokrenute različite inicijative za njegovo smanjenje. Od nekoliko nacionalnih programa, najbolji rezultati postignuti su u Finskoj, Japanu, Portugalu i, osobito, u Velikoj Britaniji. Program koji je pokrenut u Velikoj Britaniji prije petnaestak godina (Consensus Action on Salt and Health - CASH) uzor je svima i postupno je do 2005. godine prerastao u svjetski pokret (World Action on Salt and Health - WASH). Plan i program Europske Unije također sadrži odredbe o smanjenju unosa kuhinjske soli i obvezu deklariranja količine na svim prehrambenim proizvodima (HAH, 2014; WHO, 2011). U Hrvatskoj je 2006. godine na kongresu Hrvatskoga društva za hipertenziju prihvaćena Deklaracija o važnosti započinjanja nacionalne kampanje za smanjenje konzumacije kuhinjske soli, a 2007. godine na kongresu Hrvatskog društva za aterosklerozu predstavljena je hrvatska inicijativa (Croatian Action on Salt and Health - CRASH) i nacionalni program. Tijekom zadnjih nekoliko godina u Hrvatskoj su prikupljeni podaci o prekomjernom unosu kuhinjske soli, o nedovoljnoj svjesnosti o štetnim učincima, o prevelikom udjelu kuhinjske soli u određenim proizvodima, te o povezanosti unosa kuhinjske soli s vrijednostima arterijskoga tlaka. Važan korak bila je izrada Znanstvenoga mišljenja o učinku smanjenog unosa kuhinjske soli u prehrani ljudi (HAH, 2014). Predmetno

Znanstveno mišljenje poslužilo je kao temelj za donošenje Strateškoga plana Ministarstva zdravstva o smanjenju prekomjernog unosa kuhinjske soli porijeklom iz hrane (MZ RH, 2014).

1. ULOGA KUHINJSKE SOLI U PROIZVODNJI MESNIH PROIZVODA

Kuhinjska sol je važan sastojak mesnih proizvoda, obzirom da doprinosi povećanju sposobnosti vezanja vode i masti, formiranju boje, okusa i teksture te osiguranju mikrobiološke stabilnosti gotovog proizvoda (Kovačević i sur., 2011). Slanost pojedinog proizvoda ovisi o količini dodane soli te o trajanju faze sušenja i zrenja (Wirth, 1986). Najviše kuhinjske soli sadrže suhomesnati proizvodi i kobasice. Prosječni udio kuhinjske soli u smjesi za kobasice iznosi 2,0 - 2,6 %, međutim procesom sušenja taj udio se poveća na 3,3 – 4,3 % u gotovom proizvodu (Grdović, 2018). Isto tako količina dodane kuhinjske soli ima značajan utjecaj na tvrdoću, elastičnost i otpor žvakanju mesnog proizvoda (Kovačević i sur., 2010).

1.1. Utjecaj kuhinjske soli na mikrobiološku floru mesnih proizvoda

Kuhinjska sol u mesnim proizvodima ima važnu tehnološku ulogu jer sudjeluje u formiranju okusa, teksture i arome, dok istovremeno utječe i na trajnost proizvoda. Smanjivanje udjela kuhinjske soli u mesnim proizvodima, bez drugih konzervirajućih postupaka, značajno skraćuje trajnost mesnih proizvoda zbog bržeg rasta prirodne mikroflore (Sofos, 1985; Wirth, 1998).

Antimikrobni učinci kuhinjske soli temelje se na sposobnosti kuhinjske soli da smanji aktivitet vode (a_w), koji se definira kao količina slobodne vode raspoloživa za rast mikroorganizama. Dodavanje natrijevih iona uzrokuje izlazak vode kroz polupropusnu membranu bakterija. Gubitak vode iz stanice dovodi do osmotskoga šoka koji može uzrokovati smrt bakterijskih stanica ili njihova ozbiljna oštećenja što rezultira značajnim smanjenjem njihova rasta. Smatra se da za neke mikroorganizme kuhinjska sol može ograničiti topljivost kisika, ometati stanične enzime ili prisiljavati stanice da troše energiju kako bi eliminirale natrijeve ione iz stanice, a sve zajedno može utjecati na smanjenje njihove brzine rasta (Inguglia i sur., 2017).

Međutim, mikroorganizmi se mogu na različite načine prilagođavati povišenoj količini kuhinjske soli u hrani, npr. nakupljanjem kalija, aminokiselina ili šećera u stanici (kako bi se spriječio ulaz natrija i posljedično gubitak vode), mijenjanjem morfologije stanice ili stvaranjem specifičnih proteina koji odgovaraju na stres. Smatra se da smanjenje količine soli u proizvodu inicijalno ne bi utjecalo na početni broj bakterija, međutim moglo bi se odraziti na preživljavanje i rast mikroorganizama tijekom vremena.

Sposobnost mikroorganizama da podnose „solni stres“ ovisi o različitim čimbenicima, uključujući sam mikroorganizam, okolišne uvjete (kao što su pH, temperatura, redoks potencijal, dostupnost hranjivih tvari), prisutnost drugih antimikrobnih sredstava i/ili procesnih parametara (McDonald i Sun, 1999; Shelef i Seiter, 2005).

1.2. Utjecaj kuhinjske soli na organoleptička svojstva mesnih proizvoda

Osim u osiguranju mikrobiološke ispravnosti te produljenju trajnosti mesnih proizvoda, kuhinjska sol ima značajnu ulogu i u formiranju okusa i teksture proizvoda, odnosno poboljšanja organoleptičkih svojstava na način da pojačava okus hrane, čineći čak i neukusan okus hrane boljim (Inguglia i sur., 2016).

Ioni natrija i klora daju slani okus mesnim proizvodima, ali i naglašavaju njihovu karakterističnu aromu (Pavlinić, 2015). Soljenje dodatno uzrokuje povećanje topljivosti miofibrilarnih proteina mesa što dovodi do povećane sposobnosti vezanja vode, bubrenje mesa i na taj način poboljšava svojstva krajnjeg proizvoda koji je mekše teksture i povećane sočnosti (Desmond, 2006). Senzorska svojstva finalnoga proizvoda koja se odnose na teksturu, kao što su mekoća pri žvakanju, lakoća rezanja, odgovarajuća tvrdoća i elastičnost, vrlo su važna sa stajališta kvalitete trajnih suhomesnatih proizvoda, a izravno su povezana s procesom sušenja i dehidracijom (Krvavica i sur., 2012). Zbog toga soljenje ima važnu ulogu u formiranju krajnjega proizvoda odgovarajuće kakvoće i senzorskih karakteristika. Mast i kuhinjska sol zajednički doprinose raznim senzorskim svojstvima prerađenih mesnih proizvoda, pa tako i okusu. Povećanje udjela kuhinjske soli osjetno se bolje zamjećuje u proizvodima s većim udjelom masti (Matulis i sur., 1995), dok povećanje udjela proteina snižava osjet slanosti mesa.

Natrijev klorid kao glavni izvor kuhinjske soli u mesu, sadrži 40 % natrija koji je i sastojak nekih aditiva koji se dodaju prilikom obrade mesnih proizvoda, primjerice natrijevog glutamata (pojačivač okusa), natrijevog fosfata, natrijevog citrata i natrijevog laktata. U ostalim aditivima natrij se nalazi u zanemarivoj količini u odnosu na količinu u natrijevom kloridu (Arnarson i sur., 2011).

2. MOGUĆNOSTI REDUKCIJE KUHINJSKE SOLI U MESNIM PROIZVODIMA

Mesni proizvodi, pogotovo suhomesnati proizvodi, uz pekarske proizvode, trajne sireve i ostale mliječne proizvode, jedan su od glavnih izvora kuhinjske soli u prehrani. Smanjenje količine kuhinjske soli u ovim proizvodima u suradnji s industrijom, trebao bi biti temelj strategije smanjenja količine kuhinjske soli u prehrani. Za razliku od pekarskih proizvoda, gdje se udio kuhinjske soli može smanjiti za 25 % bez utjecaja na kakvoću i tehnološka svojstva proizvoda, kod mesnih proizvoda jednostavno smanjenje udjela kuhinjske soli nije moguće, zbog njene specifične uloge u tehnološkom procesu, te je potrebno uvesti dodatne sastojke.

Pristupi smanjivanju količine kuhinjske soli u prerađenim mesnim proizvodima uključuju upotrebu zamjena za kuhinjsku sol, posebno kalijevog klorida u kombinaciji s maskirajućim sredstvima, upotrebu poboljšivača okusa/arome koji u kombinaciji sa soli pojačavaju slanost proizvoda te time omogućuju dodavanje manje količine kuhinjske soli. Također je moguće i optimiranje fizičkoga oblika kuhinjske soli, kako bi postala više funkcionalno i okusno biorasploživna (Angus i sur., 2005).

Jedna od najvećih zapreka za zamjenu kuhinjske soli jesu troškovi, budući da je ona jedan od najjeftinijih prehrambenih sastojaka (Desmond, 2006). Problem mogu predstavljati i novi sastojci naznačeni na deklaraciji koji mogu naići na neodobravanje potrošača (Searby, 2006).

S obzirom da ne postoji jedinstvena i potpuna zamjena za kuhinjsku sol, za mesne proizvode potrebno je razviti asortiman funkcionalnih sastojaka te optimirati njihove kombinacije i koncentracije za uporabu u pojedinim proizvodima, vodeći pri tome računa o senzorskim svojstvima proizvoda, prihvatljivosti proizvoda potrošačima, no i o sigurnosti i trajnosti proizvoda od mesa (Ruusunen i Poulanne, 2005).

2.1. Upotreba zamjena za kuhinjsku sol u mesnim proizvodima

Uz magnezijev i kalcijev klorid, kalijev klorid je vjerojatno najuobičajenija zamjena za kuhinjsku sol koja se upotrebljava u prehrambenim proizvodima s niskim ili smanjenim udjelom kuhinjske soli. Međutim, kod mješavina s omjerom natrijevog klorida/kalijevog klorida većim od 50:50 u otopini, zamijećen je značajan porast gorčine i gubitak slanosti. Upotreba kalijevih soli bez nadzora nije preporučena potrošačima koji boluju od dijabetesa tipa I, kronične insuficijencije bubrega, insuficijencije nadbubrežne žlijezde te onima koji se oporavljaju od srčanog udara (Žlender, 2009). U prehrambenim smjernicama SAD-a također se komentira mogući štetni učinak nekih zamjena za kuhinjsku sol na određenu populaciju, no u smjernicama se također navodi da prehrana bogata kalijem djeluje povoljno umanjujući štetne učinke kuhinjske soli tj. natrija i natrijeva klorida na arterijski tlak, te se preporučuje unos 4,7 grama kalija dnevno (US Dietary Guidelines, 2005).

Istraživanja su pokazala da je 25 – 40 % zamjene za kuhinjsku sol (ovisno o proizvodu), raspon u kojem utjecaj na okus nije previše zamjetljiv. Kada se intenzitet određenoga okusa, kao što su slanost, kiselost ili začinenost, poveća, može biti prihvatljiv i veći udio kalijeva klorida (Price, 1997).

Istraživanja su također pokazala da kod smanjenja udjela kuhinjske soli u mesnim proizvodima mogu biti vrlo korisni i fosfati (Puolanne i Terrell, 1983; Sofos, 1983; Trout i Schmidt, 1984; Barbut i sur., 1988). Fosfati se općenito upotrebljavaju u mesnim proizvodima za poboljšanje sposobnosti vezanja vode. Na njihovu funkcionalnost uvelike utječe dodavanje kuhinjske soli, pa oba ova sastojka djeluju sinergijski. Iako su neki fosfati soli s natrijem, smanjenju unosa natrija, ide u prilog što se koriste u manjoj količini od kuhinjske soli (natrijevog klorida). Također, natrijev fosfat sadrži 31,24 % natrija u usporedbi s 39,34 % u natrijevom kloridu. U mesnim proizvodima natrijev fosfat se dodaje u količini od 0,5 %, dok se kuhinjska sol dodaje u količini 2 - 4 % (Ruusunen i sur., 2002; Ruusunen i sur., 2005). Utvrđeno je da je moguće proizvesti bolonjsku kobasicu i kuhanu šunku sa smanjenim udjelom kuhinjske soli (1,0 - 1,4 %), pod uvjetom da se dodaju fosfati. Dodatno smanjenje sadržaja natrija u mesnim proizvodima sa smanjenim udjelom kuhinjske soli moguće je tako da se natrijev fosfat zamijeni kalijevim fosfatom. Stupanj redukcije natrija ovisi o upotrijebljenim fosfatima i njihovom sadržaju natrija, koji je ekvivalentan sadržaju natrija od 0,2 % kuhinjske soli ili više (Ruusunen i sur., 2002). Međutim, povećana količina fosfata u prehrani nije poželjna kod bolesnika s povećanim kardiovaskularnim rizikom i naročito kod bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti tako da je ovaj problem za vrlo velik dio populacije još veći nego što je pitanje povećanja unosa kalija.

Uz fosfate, ispitivani su i drugi sastojci u mesnim proizvodima s niskom razinom kuhinjske soli. To su uglavnom sredstva za vezanje, koja u odsutnosti kuhinjske soli ili kod niskih razina kuhinjske soli, zamjenjuju proteine topive u soli. Ti sastojci poboljšavaju povezivanje komada mesa u restrukturiranim ili preoblikovanim mesnim proizvodima i/ili povećavaju sposobnost vezanja vode gotovih proizvoda. Postoji široki raspon sastojaka koji se mogu upotrijebiti za ovu namjenu, a oni uključuju funkcionalne proteine, vlakna (npr. inulin), hidrokoloide i škrob (Collins, 1997; Žlender, 2009).

2.2. Upotreba poboljšivača okusa i maskirnih sredstava u mesnim proizvodima

Zadatak ovih sredstava je smanjiti natrij i očuvati slani okus, smanjiti količinu kuhinjske soli, poboljšati aromu i osigurati skladnost arome te maskirati nepoželjne note u aromi. Na tržištu su dostupni brojni poboljšivači okusa i maskirna sredstva, kao što su ekstrakti kvasca, laktati, mononatrijev glutamat i nukleotidi (AMP–adenozin 5'-monofosfat, dinatrijev inozinat, gvanilat) (Žlender, 2009). Poboljšivači okusa aktiviraju receptore u usnoj šupljini i grlu i na taj način pomažu nadoknaditi smanjeni udio kuhinjske soli u proizvodu (Brandsma, 2006).

Maskirna sredstva poput ekstrakata kvasca ili adenozin-5-monofosfata (AMP) sprječavaju stimulaciju okusnih živaca te na taj način blokiraju gorak naknadni okus nastao zamjenom kuhinjske soli kalijevim kloridom iznad 40 % ili slatkasti naknadni okus nastao zamjenom kuhinjske soli kalijevim laktatom (iznad 40 %) ili glicinom (iznad 30 %) (Gou i sur., 1996).

2.3. Optimiranje veličine i fizičkog oblika kuhinjske soli u mesnim proizvodima

Na percepciju kuhinjske soli u krutom obliku utječe veličina i oblik kristala. Veličina čestica soli ima važnu ulogu u proizvodu, pa bi manipulacija veličinom soli mogao biti koristan alat za postizanje smanjenja soli u nekim proizvodima.

Provedena istraživanja o zamjeni granuliranoga oblika kuhinjske soli, solju u obliku pahuljica (sitni kristali), pokazala su da takva kuhinjska sol ima veću biološku raspoloživost, sposobnost vezanja vode, povećava pH vrijednost nadjeva i topivost miofibrilarnih proteina, zbog čega ju je potrebno dodavati u manjoj količini. Također, takva kuhinjska sol brže se otapa od granulirane kuhinjske soli što joj daje prednost u upotrebi za proizvode kojima se ne dodaje voda, poput fermentiranih kobasica i trajnih suhomesnatih proizvoda (Campbell, 1979; Angus i sur., 2005).

Pokazalo se da kristali kuhinjske soli oblika pahuljica imaju bolja svojstva vezanja masti i vode u odnosu na zrnatu kuhinjsku sol (Cargill, 2001; Desmond, 2006). Međutim, nedostaci uključuju njihove troškove i činjenicu da su imali ograničenu komercijalnu primjenu.

2.4. Alternativni postupci obrade

Zahtjevi potrošača za manje termički obrađenom hranom, a s produženim rokom trajanja potaknuli su intenzivna istraživanja zamjenskih netermičkih postupaka za obradu i konzerviranje hrane. Termičke metode koriste se kako bi osigurale uništenje mikroorganizama, ali nedostatak je činjenica da visoka temperatura također može imati posljedice i na okus, vitamine i hranjive tvari. S druge strane, netermički postupci ne koriste visoku temperaturu (ispod temperature pasterizacije) i na taj način zadržavaju senzorska svojstva te sadržaj hranjivih tvari u hrani, osiguravajući pri tome da je ona mikrobiološki sigurna za jelo (Rastogi, 2013). Netermičke postupci obrade uključuju: visoki tlak, zračenje, pulsirajuće X-zračenje (eng. pulsed X-ray), ultrazvuk, ultrafiltraciju i električne metode kao što su pulsna svjetlost i pulsna električna polja. Svaki od ovih postupaka ima specifične primjene za korištenje u različitim kategorijama hrane (tekućim ili krutim). Visoki tlak i obrada ultrazvukom jedini su postupci koji su do sada korišteni za obradu mesnih proizvoda s malo soli.

Obrada visokim tlakom smatra se korisnim postupkom za uspješno smanjenje količine kuhinjske soli u mesnim proizvodima. Obrada visokim tlakom je netermički postupak konzerviranja koji koristi tlak od 300 do 600 MPa pri temperaturi <45 °C, čime se omogućuje obrada hrane uz

minimalne promjene okusa, teksture, izgleda i hranjive vrijednosti. Obrada visokim tlakom pokazala je da se u različitim mesnim proizvodima uspješno uništavaju mikroorganizmi poput bakterija *Escherichia coli* O157:H7, iz roda *Salmonella* i *L. monocytogenes*, kao i ostali mikroorganizmi poput kvasaca, bakterija iz roda *Pseudomonas* i bakterija mliječne kiseline. Učinkovitost primjene visokog tlaka za produženje roka trajanja mesnih proizvoda čini ovu tehnologiju izvrsnim alatom za proizvodnju proizvoda s malo soli (Inguglia i sur., 2017).

Ultrazvučni postupci koriste zvučne valove s frekvencijama većim od onih koje može detektirati ljudsko uho (> 20 kHz). Često se koristi pri intenzitetima većim od 1 W / cm² i na frekvencijama između 20 i 100 kHz. Visokoenergetski ultrazvuk primjenjuje se u različitim područjima: za indukciju redoks reakcija, inaktivaciju enzima i ekstrakciju proteina. Međutim, razna istraživanja govore i o utjecaju ultrazvuka na inaktivaciju mikroorganizama, na način da se zvučni val širi u tekućoj otopini, što uzrokuje kompresiju i razrjeđivanje čestica prisutnih u tekućini (Inguglia i sur., 2017).

3. CILJ ISTRAŽIVANJA

Cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi unos kuhinjske soli konzumacijom mesnih proizvoda analizom količine i učestalosti konzumacije te količine kuhinjske soli u navedenim proizvodima, za odraslu populaciju s prebivalištem na području RH.

4. PODACI I METODOLOGIJA

4.1. Podaci

Prilikom procjene unosa soli konzumacijom mesnih proizvoda korištene su dvije vrste podataka: podaci o prehranbenim navikama i podaci o količini soli u mesnim proizvodima

4.1.1. Podaci o prehranbenim navikama

Podaci o potrošnji hrane u Hrvatskoj dobiveni su iz istraživanja koje je provela Hrvatska agencija za hranu tijekom 2011. i 2012. godine, i to na nacionalnom, reprezentativnom uzorku po dobi, spolu i regiji. Istraživanje je obuhvatilo 2002 ispitanika u dobi od 18 do 64 godine. Koristio se intervju „licem u lice“ i metoda 24-satnoga prisjećanja, u trajanju od 3 dana (dva radna dana i jedan dan vikenda), a podaci o učestalosti potrošnje pojedine hrane dobiveni su korištenjem Upitnika o učestalosti konzumacije. Prosječna konzumacija određenoga mesnog proizvoda dobivena je iz prijavljene konzumacije proizvoda (u gramima) i učestalosti konzumacije mesnoga proizvoda kroz godinu.

U podacima dobivenim istraživanjem, osim podataka o potrošnji hrane (g/dan) nalaze se i demografski podaci kao što su: dob, spol, tjelesna masa i regija iz koje ispitanik dolazi.

Od ukupnoga broja ispitanika koji su sudjelovali u spomenutom istraživanju, za potrebe procjene unosa kuhinjske konzumacijom mesnih proizvoda za analizu su korišteni podaci 1671 ispitanika koji su potvrdili konzumaciju najmanje jedne vrste mesnih proizvoda.

Podaci o prosječnoj konzumaciji mesnih proizvoda sukladno pojedinim kategorijama mesnih proizvoda prikazani su u Tablici 1. Konzumacija mesnoga proizvoda u svakoj kategoriji (g/dan) dobivena je iz prijavljenih konzumacija proizvoda kroz 3 dana (u gramima) i učestalosti konzumacije mesnoga proizvoda kroz godinu.

Tablica 1. Prosječna konzumacija mesnih proizvoda prema pojedinim kategorijama mesnih proizvoda (g/dan)

Kategorija hrane	N*	Srednja vrijednost	Standardna devijacija	Minimum	Maksimum	Medijan	95. percentil
Polutrajni suhomesnati proizvodi	24	31,19	24,83	0,36	72,00	21,83	72,00
Mortadele	118	44,28	41,93	0,90	300,00	36,00	100,00
Parizeri	469	46,64	43,40	0,04	300,00	35,20	125,00
Mesni naresci	26	38,24	32,04	2,00	150,00	36,00	70,00
Paštete	303	26,98	27,55	0,40	200,00	18,00	94,60
Hrenovke	267	44,60	52,37	0,25	300,00	21,00	150,00
Kobasice za kuhanje i pečenje	389	29,76	44,25	0,15	294,00	12,00	132,27
Ostale polutrajne kobasice	671	34,79	44,01	0,04	400,00	18,00	108,00
Pršuti	100	26,78	33,50	0,04	150,00	14,00	100,00
Šunke	65	36,09	36,52	1,50	200,00	21,40	105,12
Slanine	422	23,57	31,33	0,03	238,14	9,50	96,90
Ostalo suho meso	111	26,61	36,18	0,09	200,00	12,00	98,00
Trajne kobasice	460	40,46	47,86	0,03	400,00	25,60	128,00

*N – broj konzumenata

Kategorije parizera, hrenovki i mortadela imaju najveću prijavljenu prosječnu konzumaciju u g/dan dok kategorije slanina i ostaloga suhog mesa imaju prijavljenu najmanju konzumaciju u g/dan. Rezultati za najveću prosječnu konzumaciju su očekivani obzirom da se radi o proizvodima učestalije konzumacije, dok su slanine i različito suho meso bili pretežno konzumirani u sklopu recepata pa je njihova prosječna konzumacija nešto niža.

4.1.2. Podaci o količini soli u mesnim proizvodima

Za potrebe ovoga dokumenta mesni proizvodi su podijeljeni u navedene kategorije (Tablica 2.) sukladno Pravilniku o mesnim proizvodima (NN 62/18) i njihovoj komercijalnoj podjeli od strane pojedinog proizvođača. Količine kuhinjske soli za procjenu unosa kuhinjske soli konzumacijom mesnih proizvoda bazirane su na podacima s deklaracija proizvoda.

Na temelju navoda o količini kuhinjske soli na deklaraciji pojedinog mesnog proizvoda unutar pojedine kategorije izračunata je prosječna količina kuhinjske soli za tu kategoriju izražena u g/100g proizvoda.

Tablica 2. Prosječna količina kuhinjske soli u pojedinim kategorijama mesnih proizvoda

Kategorija	g /100 g	Mesni proizvodi
POLUTRAJNI SUHOMESNATI PROIZVODI (N*=6)	4,28	hamburger
		kuhana šunka
MORTADELE (N*=6)	2,22	mortadela
		mortadela s maslinama
		mortadela s pistacijama
PARIZERI (N*=14)	1,88	parizer
		parizer pileći
		parizer pureći
		parizer pileći s povrćem
		parizer s povrćem
		parizer pureći s povrćem
		parizer sa sirom
parizer pileći sa sirom		
MESNI NARESCI (N*=4)	1,9	mesni narezak
PAŠTETE (N*=19)	1,37	pašteta od svinjskog mesa (čajna)
		pašteta od svinjske jetre
		pašteta od pilećeg mesa
		pašteta od pileće jetre
		pašteta od kokošnjeg mesa
pašteta od junećeg mesa		
HRENOVKE (N*=13)	2,5	hrenovke
KOBASICE ZA KUHANJE I PEČENJE (N*=15)	2,08	roštilj kobasica
		kranjska kobasica
		pučka kobasica
		dugoselska kobasica
		narodna kobasica
		slaninska kobasica
		pureća kobasica
		pivska kobasica
safalada		

		debrecinka
OSTALE POLUTRAJNE KOBASICE (N*=22)	2,18	pileća prsa
		tirolska salama
		šunka za pizzu
		šunkarica
		šunka pureća
		šunka u ovitku
		jeger
		pureća prsa
		planinska salama
		alpska salama
		PRŠUTI (N*=10)
ŠUNKE (N*=3)	4,46	sušena šunka
SLANINE (N*=12)	4,53	panceta
		slanina
OSTALO SUHO MESO (N*=11)	5,04	suha rebra
		pečenica
		vratina
		buđola
		omboło (kare, pečenica)
		koljenica
TRAJNE KOBASICE (N*=24)	3,58	kulen
		zimska kobasica
		čajna kobasica
		srijemska kobasica
		panona kobasica
		bečka kobasica
		dalmatina
		domaća sušena kobasica
		kraljevska kobasica
		istarska kobasica
		mađarski tip kobasica
		vrbovečka kobasica
		graničarska kobasica
		kulenova seka
suđuk		

N- broj uzoraka mesnih proizvoda iz pojedine kategorije na osnovu kojih je izračunata prosječna količina soli (g/100g)

4.2. Metodologija

Procjena unosa kuhinjske soli putem mesnih proizvoda provedena je u nekoliko koraka:

- I. Izračun prosječne konzumacije mesnih proizvoda prema pojedinim kategorijama mesnih proizvoda iz istraživanja „Prehrambene navike odrasle populacije u RH“
- II. Izračun prosječnih količina kuhinjske soli u pojedinim kategorijama mesnih proizvoda
- III. Procjena unosa kuhinjske soli na temelju prosječne konzumacije mesnih proizvoda i prosječnih količina kuhinjske soli u pojedinim kategorijama mesnih proizvoda.

5. PROCJENA UNOSA KUHINJSKE SOLI KONZUMACIJOM MESNIH PROIZVODA

Za procjenu unosa kuhinjske soli konzumacijom mesnih proizvoda korišteni su podaci o prijavljenoj potrošnji mesnih proizvoda prema pojedinim kategorijama (g/dan) i podaci o prosječnoj količini kuhinjske soli unutar kategorije proizvoda (g/100g). Iz pojedinačne potrošnje svakog ispitanika (g/dan) dobiven je unos kuhinjske soli s obzirom na prosječnu količinu kuhinjske soli unutar pojedine kategorije.

U Tablici 3. prikazan je prosječan unos kuhinjske soli prema kategorijama mesnih proizvoda izražen u g/dan. Iz tablice je vidljivo da je prosječni unos soli najveći kod šunke i iznosi 1,61 g/dan.

Tablica 3. Prosječan unos kuhinjske soli prema kategorizaciji mesnih proizvoda (g/dan)

Kategorija hrane	N*	Srednja vrijednost	Standardna devijacija	Minimum	Maksimum	Medijan	95. percentil
Polutrajni suhomesnati proizvodi	24	1,33	1,06	0,02	3,08	0,93	3,08
Mortadele	118	0,98	0,93	0,02	6,66	0,80	2,22
Parizeri	469	0,88	0,82	0,00	5,64	0,66	2,35
Mesni narezak	26	0,73	0,61	0,04	2,85	0,68	1,33
Paštete	303	0,37	0,38	0,01	2,74	0,25	1,30
Hrenovke	267	1,12	1,31	0,01	7,50	0,53	3,75
Kobasice za kuhanje i pečenje	389	0,62	0,92	0,00	6,12	0,25	2,75
Ostale polutrajne kobasice	672	0,76	0,96	0,00	8,72	0,39	2,35
Pršut	100	1,47	1,84	0,00	8,25	0,77	5,50
Šunka	65	1,61	1,63	0,07	8,92	0,95	4,69
Slanine	422	1,07	1,42	0,00	10,79	0,43	4,39
Ostalo suho meso	111	1,34	1,82	0,00	10,08	0,60	4,94
Trajne kobasice	460	1,45	1,71	0,00	14,32	0,92	4,58

*N – broj konzumenata

Ukupan unos kuhinjske soli kroz sve kategorije mesnih proizvoda za 1671 ispitanika prosječne mase 77,13 kg iznosi 1,95 g/dan (Tablica 4.).

Tablica 4. Ukupan unos kuhinjske soli konzumacijom mesnih proizvoda (g/dan)

	N*	Srednja vrijednost	Standardna devijacija	Minimum	Maksimum	Medijan	95. percentil
Ukupno	1671	1,95	2,37	0,001	25,22	1,12	6,64

*N – broj konzumenata

Iz dobivenih podataka izračunati su i doprinosi pojedinih kategorija mesnih proizvoda ukupnom unosu kuhinjske soli (Slika 1.). Iz slike 1. vidljivo je da trajne kobasice s 20,4 % najviše doprinose ukupnome unosu kuhinjske soli konzumacijom mesnih proizvoda, dok kategorija ostalih polutrajnih kobasica (pileća prsa, tirolska salama, šunka za pizzu, šunkarica, šunka pureća, šunka u ovitku, jeger, pureća prsa, planinska salama, alpska salama) zauzima drugo mjesto s 15,6 %.

Slika 1. Doprinos pojedinih kategorija mesnih proizvoda ukupnom unosu kuhinjske soli

Promatrajući unos kuhinjske soli u odnosu na indeks tjelesne mase (BMI) (Slika 2.) razabire se kako porastom BMI raste unos kuhinjske soli koji je najveći kod ispitanika koji imaju BMI veći od 30 kg/m² i iznosi 2,53 g/dan.

Slika 2. Unos kuhinjske soli konzumacijom mesnih proizvoda u odnosu na BMI

Povećan unos kuhinjske soli mesnim proizvodima uočen je u seoskoj populaciji u odnosu na gradsku (Slika 3.), kao i u muškoj populaciji u odnosu na žensku (Slika 4.).

Slika 3. Unos kuhinjske soli konzumacijom mesnih proizvoda ovisno o tipu naselja

Slika 4. Unos kuhinjske soli konzumacijom mesnih proizvoda u odnosu na spol

Promatrajući unos kuhinjske soli prema dobi veći unos je u kategoriji ispitanika starosne dobi od 18-40 godina (Slika 5.).

Slika 5. Unos kuhinjske soli konzumacijom mesnih proizvoda u odnosu na dob

Promatrajući unos kuhinjske soli u različitim regijama Republike Hrvatske uočava se da je najveći unos kuhinjske soli konzumacijom mesnih proizvoda u Lici i Banovini 2,81 (g/dan), slijedi Slavonija s 2,21 g/dan, dok je unos u ostalim regijama podjednak (Slika 6.).

Slika 6. Unos kuhinjske soli konzumacijom mesnih proizvoda u regijama Republike Hrvatske

6. ZAKLJUČCI

- Rezultati ove procjene unosa kuhinjske soli konzumacijom mesnih proizvoda pokazuju da ukupni unos u Hrvatskoj iznosi 1,95 g/dan, što čini čak 39 % preporučene količine od 5 g/dan.
- Analizirajući unos kuhinjske soli u odnosu na indeks tjelesne mase vidi se da porastom indeksa tjelesne mase raste unos kuhinjske soli, a ispitanici s indeksom tjelesne mase većim od 30 unosili su prosječno 2,53 g/dan. Povećan unos kuhinjske soli konzumacijom mesnih proizvoda uočen je u seoskoj populaciji u odnosu na gradsku, kao i u muškaraca u odnosu na žene. Unos kuhinjske soli nešto je veći kod ispitanika starosne dobi od 18 - 40 godina. Analizirajući unos kuhinjske soli u različitim regijama Republike Hrvatske uočava se da je najveći unos kuhinjske soli konzumacijom mesnih proizvoda u Lici i Banovini 2,81 g/dan, slijedi Slavonija s 2,21 g/dan, dok je unos u ostalim regijama podjednak.
- Izračunom doprinosa pojedinih kategorija mesnih proizvoda ukupnome unosu kuhinjske soli uočava se da trajne kobasice s 20,4 % najviše doprinose ukupnom unosu kuhinjske soli konzumacijom mesnih proizvoda, dok kategorija ostalih polutrajnih kobasica zauzima drugo mjesto s 15,6 %.

7. PREPORUKE

- S ciljem nastavka provođenja Strateškoga plana i Nacionalne strategije za smanjenje prekomjernoga unosa kuhinjske soli potrebno je nastaviti suradnju s prehrambenom industrijom kroz razvoj novih receptura. Tome u prilog ide pozitivni primjer jedne od vodećih mesnih industrija u RH.

- Također, potrebno je putem kampanja, javnih rasprava, oglašavanja i sličnih organiziranih događaja, podizati svijest potrošača o prevelikom unosu kuhinjske soli u organizam i štetnostima za zdravlje koje ono donosi.

LITERATURA

Angus F, Phelps T, Clegg S, Narain C, den Ridder C, Kilcast D (2005): Salt in processed foods: Collaborative Research Project. Leatherhead Food International, Leatherhead

Barbut S, Maurer AJ, Lindsay RC (1988): Effects of reduced sodium chloride and added phosphates on physical and sensory properties of turkey frankfurters. *Journal of Food Science*, 53:62–66

Brandsma I (1979): Reducing sodium: a European perspective. *Food Technology*, 60:25-29

Campbell JF (1980): Binding properties of meat blends, effects of salt type, blending time and post-blending storage. Doktorski rad. Michigan State University, Michigan

Collins JE (1997): Reducing salt (sodium) levels in process meat poultry and fish products. U *Advances in meat research. Production and processing of healthy meat, poultry and fish products*, Blackie Academic & Professional, London, 283–297

Desmond E (2006): Reducing salt: Challenge for the meat industry. *Meat Science*, 74:188-196

Dika Ž, Pećin I, Čvorišćec D, Fištrek M, Fuček M, Karlović K, Kos J, Luketić P, Miletić-Medved M, Mišić M, Muldini M, Premužić V, Sertić J, Vuković I, Jelaković B (2009): Salt intake in a continental rural part of Croatia – estimated population 24-h urinary sodium excretion using spot urine sample. *Kidney and Blood Pressure Research*, 32:323

FSAI, Food Safety Authority of Ireland (2005): Salt and health: review of the scientific evidence and recommendations for public policy in Ireland, Dublin

Gou P, Guerrero L, Gelabert J, Arnau J (1996): Potassium chloride, potassium lactate and glycine as sodium chloride substitutes in fermented sausages and in dry-cured pork loin. *Meat Science*, 42:37–48

Grdović M (2018): Konzumacija mesa i mesnih proizvoda te procjena njihovog doprinosa unosu soli odrasle populacije tri regije Hrvatske. Diplomski rad. Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

HAH, Hrvatska agencija za hranu (2014): Znanstveno mišljenje o učinku smanjenog unosa kuhinjske soli u prehrani ljudi, HAH, Osijek

Inguglia ES, Zhang Z, Tiwari BK, Kerry JP, Burgess CM (2017): Salt reduction strategies in processed meat products – A review. *Trends in Food Science & Technology*, 59:70-78

Kovačević D, Mastanjević K, Šubarić D, Jerković I, Marijanović Z (2010): Physicochemical, colour and textural properties of Croatian traditional dry sausage (Slavonian Kulen). *Meso*, XII(5):270-275

Matulis RJ, McKeith FK, Sutherland JW, Brewer MS (1995): Sensory characteristics of frankfurters as affected by fat, salt and pH. *Journal of Food Science*, 60:42-47

- McDonald K, Sun DW: Predictive food microbiology for the meat industry (1999): A review. *International Journal of Food Microbiology* 52(1e2), 1e27
- Miller IJ, Barthoshuk LM (1991): Taste perception, taste bud distribution and spatial relationship. U *Smell and taste in health disease*, Raven Press, New York, 205-233
- MP RH, Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske (2018): Pravilnik o mesnim proizvodima, Narodne novine br. 62/18
- MZ RH, Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske (2014): Strateški plan za smanjenje prekomjernog unosa kuhinjske soli u RH 2015–2019 <https://www.hziz.hr/wp-content/uploads/2014/11/Strate%C5%A1ki-plan-za-smanjenje-prekomjernog-unosa-kuhinjske-soli-u-RH-2015.-2019.pdf>
- Novaković B, Jusupović F (2014): *Ishrana i zdravlje*. Medicinski fakultet, Novi sad
- Ockerman H, Basu L (2007): Production and consumption of fermented met products. U *Handbook of Fermented Meat and Poultry*, Blackwell Publishing, Amnes, Iowa
- Pleadin J, Koprivnjak O, Krešić G, Gross-Bošković A, Buzjak Služek V, Tomljanović A, Kovačević D (2015): Dnevni unos soli putem tradicionalnih mesnih proizvoda u Hrvatskoj. *Meso* XVII(6), 534-540
- Price JF (1997): Low-fat/salt cured meat products. U *Advances in meat research. Production and processing of healthy meat, poultry and fish products*. Blackie Academic & Professional, London, 242-256
- Puolanne EJ, Terrell RN (1983): Effects of rigor-state, levels of salt and sodium tripolyphosphate on physical, chemical and sensory properties of frankfurter-type sausages. *Journal of Food Science*, 48:1036–1038
- Rastogi NK (2013): Recent developments in high pressure processing of foods. *Springer Science & Business Media* pp. 67e73
- Rhee KS, Terrell RN, Quintanilla M, Vanderzant C (1983): Effect of addition of chloride salts on rancidity of ground pork inoculated with a *Moraxella* or a *Lactobacillus* species. *Journal of Food Science*, 48:302-303
- Ruusunen M, Puolanne E (2005): Reducing sodium intake from meat products. *Meat Science*, 70:531-541
- Ruusunen M, Niemisto M, Puolanne E (2002): Sodium reduction in cooked meat products by using commercial potassium phosphate mixtures. *Agricultural and Food Science in Finland*, 11:199-207
- Ruusunen M, Simolin M, Puolanne E (2001): The effect of fat content and flavour enhancers on the perceived saltiness of cooked bologna-type sausages. *Journal of Muscle Foods*, 12:107-120
- Ruusunen M, Tirkkonen MS, Puolanne E (2001): Saltiness of coarsely ground cooked ham with reduced salt content. *Agricultural and Food Science in Finland*, 10:27-32
- Searby L (2006): Pass the salt. *International Food Ingredients*, February/March:6–8

Shelf LA, Seiter J (2005): Indirect and miscellaneous antimicrobials. In antimicrobials in food 3rd ed., Vol. 143, 573-598

Sofos JN (1983): Effects of reduced salt levels on sensory and instrumental evaluation of frankfurters. *Journal of Food Science* 48:1691–1692

Tjener K, Stahnke LH (2007): Flavor. U *Handbook of Fermented Meat and Poultry*, Blackwell Publishing, Oxford, 227-239

Trout GR, Schmidt GR (1984): Effect of phosphate type and concentration, salt level and method of preparation on binding in restructured beef rounds. *Journal of Food Science*, 49:687-694

USDA, United States Department of Health and Human Services, United States Department of Agriculture (2005): *Dietary Guidelines for Americans*

<http://www.health.gov/dietaryguidelines/dga2005/document/>

Wirth F (1998): Herstellung von Brühwurst. U *Handbuch Fleisch und Fleischwaren: Technologie, Marketing und Betriebswirtschaft*, Behr's Verlag, Hamburg

Wirth F (1986): Zur Technologie bei rohen Fleischerzeugnissen. *Fleischwirtschaft* 66:531-536

WHO, World Health Organization (2011): Action plan for implementation of the European Strategy for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases 2012–2016, <http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/cancer/publications/2012/action-plan-for-implementation-of-the-european-strategy-for-the-prevention-and-control-of-noncommunicable-diseases-20122016>

PRILOZI

POPIS SLIKA

Slika	Stranica
Slika 1. Doprinos pojedinih kategorija mesnih proizvoda ukupnom unosu kuhinjske soli	15
Slika 2. Unos kuhinjske soli konzumacijom mesnih proizvoda u odnosu na indeks tjelesne mase (BMI)	15
Slika 3. Unos kuhinjske soli konzumacijom mesnih proizvoda ovisno o tipu naselja	16
Slika 4. Unos kuhinjske soli konzumacijom mesnih proizvoda u odnosu na spol	16
Slika 5. Unos kuhinjske soli konzumacijom mesnih proizvoda u odnosu na dob	17
Slika 6. Unos kuhinjske soli konzumacijom mesnih proizvoda u regijama RH	17

POPIS TABLICA

Tablica	Stranica
Tablica 1. Prosječna konzumacija mesnih proizvoda prema pojedinim kategorijama mesnih proizvoda (g/dan)	10
Tablica 2. Prosječna količina kuhinjske soli u pojedinim kategorijama mesnih proizvoda	11
Tablica 3. Prosječan unos kuhinjske soli prema kategorizaciji mesnih proizvoda (g/dan)	14
Tablica 4. Ukupan unos kuhinjske soli konzumacijom mesnih proizvoda (g/dan)	14

